

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА И ЕЁ РОЛЬ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ

**Акбар Мавланович Мамиров – преподаватель кафедры
русского языка и методики его преподавания
Джизакского государственного педагогического университета**

mamirovakbar92@gmail.com

Аннотация

Статья рассматривает колористическую лексику как важный элемент языка, играющий существенную роль в культуре. В статье обсуждаются частотность употребления цветовых терминов, их микрополя, а также символическое значение цветов в различных культурных контекстах.

Ключевые слова: колористическая лексика, цветовая семантика, язык, культура, символика цветов, микрополя, частотность употребления, семантические ассоциации, метафоры цвета.

**COLORISTIC VOCABULARY AND ITS ROLE IN LANGUAGE AND
CULTURE**

**Akbar Mavlanovich Mamirov - teacher of the
department the Russian language and
methods of its teaching at the
Jizzakh State Pedagogical University**

mamirovakbar92@gmail.com

Annotation

The article considers coloristic vocabulary as an important element of language that plays an essential role in culture. The article discusses the frequency of use of color terms, their microfields, as well as the symbolic meaning of colors in various cultural contexts.

Keywords: coloristic vocabulary, color semantics, language, culture, symbolism of colors, microfields, frequency of use, semantic associations, metaphors of color.

**RANGLARNING LUG'AVIY MA'NOLARI VA ULARNING TIL VA
MADANIYATDAGI ROLI**

Akbar Mavlanovich Mamirov – Jizzax davlat pedagogika universiteti

Rus tili va uni o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi

mamirovakbar92@gmail.com

Annotatsiya

Maqola ranglarning lug'aviy ma'nolari madaniyatda muhim rol o'ynaydigan tilning muhim elementi sifatida ko'rib chiqadi. Maqolada rang atamalaridan foydalanish chastotasi, ularning mikropollari, shuningdek, turli madaniy kontekstlarda ranglarning ramziy ma'nosi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: rang lug'ati, rang semantikasi, til, madaniyat, ranglarning ramziyligi, mikropollar, foydalanish chastotasi, semantik uyushmalar, rang metaforalari.

Цвет – уникальный язык, воплощенный в колористической лексике, которая становится ключом для восприятия и взаимодействия с окружающим миром. Колористическая лексика разбивается на две подгруппы: непрямые (первообразные) прилагательные, описывающие хроматические и ахроматические цвета, и производные прилагательные, которые придают цветам уникальные оттенки.

Интересно, что человеческий глаз способен различить от 20 до 2 000 оттенков цветов, но язык, как отражение системы колористических понятий, предоставляет ограниченное количество названий. Даже основные цвета несут не только оригинальные значения, но и ассоциативные, что подчеркивает культурную специфику восприятия.

Цветовая классификация, основанная на психологическом воздействии, делится на стимулирующие (теплые), дезинтегрирующие (холодные), статические (уравновешивающие), пастельные (мягкие) и подавляющие (угнетающие) цвета. Это деление, считаемое универсальным, учитывает влияние цвета на эмоциональное состояние.

Однако, различия в культурных представлениях о цвете ставят под сомнение абсолютность этой классификации. Примером служит восприятие черного цвета, который, будучи цветом траура во многих культурах, ассоциируется с белым в некоторых восточных обычаях.

Колористический аспект в языке представляет собой членение цветового спектра, отражая культурные нормы и эстетические представления. Колоративы входят в лексико-семантическую систему языка, представляя собой полевую модель с организованным пространством частиц, каждая из которых обладает своей собственной системой сем.

Лексико-семантическое поле "Цвет" включает разнообразные колоративы, представленные прилагательными, существительными, глаголами и наречиями. Эти слова создают насыщенную картину мира, отражая оттенки чувств и эмоций, связанных с цветом.

Важно понимать, что за общим названием каждого цвета скрывается множество оттенков, вызывающих разнообразные эмоции. Культурное восприятие цвета наложено на его физические параметры, что подчеркивает значимость колористических представлений в языковой картине мира.

На основе данных частотных словарей русского, узбекского и английского языков, предложим лингвокультурологическую интерпретацию роли слова "цвет" и его периферии в колористической лексике.

В представленном материале отражена заметная взаимосвязь между частотностью употребления слов, описывающих цвета, и их позицией в лексическом семантическом поле (ЛСП) "Цвет". Важным аспектом анализа является использование данных частотного словаря О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова (2009), который стал основой для выделения основных цветов и их оттенков.

Надо отметить, что обозначающие хроматические цвета, распределяются по частотности следующим образом: красный, зеленый, синий, желтый, голубой, оранжевый, фиолетовый. Это распределение говорит о различной активности использования данных цветов в языке. Например, красный оказывается наиболее часто употребляемым (240.5), в то время как фиолетовый занимает наименьшую позицию (12.4).

Интересный момент касается ахроматических слов, таких как белый, черный и серый. Белый оказывается наиболее часто используемым из колористической лексики (339.6), в то время как серый и черный различаются по активности употребления, причем белый и черный почти равны по частотности (337.5 и 339.6). Эти результаты указывают на особое внимание, уделяемое "чистым" цветам в языковой коммуникации.

Дополнительно, стоит обратить внимание на показатели полисемии, влияющей на частотность употребления колоративов. Например, слова с более широкими переносными значениями, такие как белый, черный, красный, зеленый и голубой, оказываются более часто используемыми по сравнению с оттенками цветов.

Одним из интересных аспектов является структурирование микрополей в ЛСП "Цвет". В каждом микрополе, например, в "красном цвете", выделяются прилагательные, такие как алый, багровый, багряный, малиновый, бордовый и их производные, включая аленький, багроветь, краснота и др. Гиперлексемой выступает красный, служащий центральным элементом, а другие слова распределяются в зависимости от частотности – от центра до периферии микрополя.

Связь между микрополями устанавливается через слова, объединяющие различные оттенки цвета, такие как бело-алый, желто-красный и другие. Некоторые слова, такие как рыжебородый, красноармеец, беляк, обусловлены наличием второго корня и переносными значениями, что связывает их с другими ЛСП языковой системы.

Колористическая лексика оказывает значительное влияние на описание и коммуникацию. Язык, хоть и не может передать цвет объекта напрямую, подчеркивает его эффект, создавая в сознании читателя яркий и реалистичный визуальный образ. Это особенно ярко проявляется в риторических приемах, где цвета приобретают метафорический смысл, например, "черные мысли" или "розовые мечты".

Цветовая семантика становится не только инструментом передачи объективных сцен и предметов, но и способом внесения абстракции в описание характеров, эмоций и душевной деятельности. Колористическая лексика оказывает риторическое воздействие, превращая язык в мощный инструмент для формирования визуальных и эмоциональных образов в сознании читателя.

Кроме того, анализ частотности прилагательных и существительных, обозначающих цвета, подчеркивает различия в предпочтениях языковых носителей. "Чистые" цвета, в отличие от их оттенков, более востребованы в языковой коммуникации, что подтверждается высокой частотностью употребления слов типа белый, зелёный, красный.

В мире литературы цвета не только являются визуальными элементами, но и несут глубокий символический смысл, который лингвисты и литературоведы изучают, чтобы раскрыть тайны и значения, заключенные в цветовой лексике русских произведений. Р.М. Фрумкина, в своей работе "Цвет, значение, сходство", проводит детальный анализ психологического подхода к исследованию цветовой семантики, рассматривая семантические связи слов и словосочетаний, используемых для описания восприятия цвета.

Особый интерес представляет анализ А.М. Петрова, затрагивающего цветообозначения в духовных стихах. Петров выделяет универсальную цветовую триаду, включающую белый, красный и черный цвета, преобладающую в символике духовной поэзии. Белый цвет становится характеристикой праведников и святых, а черный, чаще всего, несет негативные коннотации, символизируя смерть, зло и темноту.

Духовные стихи обогащаются не только цветовыми обозначениями, но и создают сложные символические связи. Например, белый цвет, используемый для описания праведников, может быть ассоциирован с чистотой и добродетелью. В то время как черный цвет, представляющий собой контраст, может символизировать зло и темные стороны человеческой души.

Такой лингвостилистический и литературоведческий анализ цветовой лексики позволяет нам не только понять, как цвета используются в текстах, но и раскрывает их глубинный эмоциональный и символический потенциал. В своей уникальности цветовая семантика в русской литературе становится отражением культурных, религиозных и эстетических ценностей общества, погружая читателя в мир метафор и символов.

Таким образом, колористическая лексика не только является средством передачи информации о цвете, но также формирует цветовую картину мира в контексте каждого языка и культуры. Это подчеркивает неотъемлемую роль цвета в языке и его способности выражать эмоции и переживания.

Список литературы:

1. Алымова Е.Н. Цвет как лингвокогнитивная категория в русской языковой картине мира. Санкт-Петербург: гос. Ун-т, 2007. с 34-38.
2. Амиантова Э. И., Функционально-коммуникативная лингводидактическая модель языка как одна из составляющих современной лингвистической парадигмы (становление специальности «Русский язык как иностранный») // Г.А. Битехтина, М.В. Всеволодова, Л.П. Клобукова Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2001. № 6. С.25-29
3. Богатикова П.И. Колоративная лексика в русских народных и литературных сказках. Челябинск, 2021. - 53 с
4. Василевич А.П. Этимология цветонаименований как зеркало национально-культурного сознания // Наименования цвета в индоевропейских языках: Системный и исторический анализ. М.: КомКнига, 2007. С. 9 – 28.
5. Василевич А.П. Цвет и название цвета в русском языке / А.П. Василевич, С.Н. Кузнецова, С.С. Мищенко. – М.: ЛКИ, 2008. – 344 с.
6. Волкова М.Г. Способы пополнения лексико-грамматической группы цвета в разноструктурных языках // Вестник ТГПУ, 2013. - № 3 (131). – С. 57- 61.